

5. Maptynenko V. Стратегія життєздатності підприємств промисловості: навч. посіб. – К.: Тsentp navchalnoi literatury, 2006 – 328 с.

6. Pevenko N.H. Upravlinnia resursamy promysovykh pidpryiemctv v umovakh pepekhidnoho periodu: Monohpafiia / N.H. Pevenko. – K.: Ped. «Biul. Vyshch. Atectats. Komic. Ukrainy», 2000. – 256 с.

7. Novytskyi V.Ye. Ekonomichni resursy tsyvilizovanoho rozvytku: navch. posib. / V.Ye. Novytskyi – K.: NAU, 2004. – 286 с.

8. Yemelianov O. Efektyvnict vykopystannia vypobnychkh resursiv pidpryiemctva ta yikh vplyv na ekspluatatsiini vytpaty / O. Yemelianov, O. Kupylo // Skhid. – 2009. – № 8 (99). – С. 63–66.

9. Petpovych Y. M. Ekonomika i financy pidpryiemctv : pidruchnyk / Y. M. Petpovych, L. M. Ppokopyshyn–Pashkevych; za zah. ped. Y. M. Petpovycha. – Lviv : 2014. – 408 с.

10. Okopokova L. G. Resursnyy potentsial ppedpriyatiy / L. G. Okopokova. – SPb.: S–PbGTU, 2001. – 293 с.

Дані про авторів

Левченко Юлія Григорівна,

к.э.н., доцент, Національного університету харчових технологій

e-mail: juliyalevchenko.kiev@gmail.com

Чикаленко Наталія Володимирівна,

студентка Національного університету харчових технологій

e-mail: chykalenkon@gmail.com

Данные об авторах

Левченко Юлия Григорьевна,

к.э.н., доцент, Национального университета пищевых технологий

e-mail: juliyalevchenko.kiev@gmail.com

Чикаленко Наталья Владимировна,

студентка Национального университета харчових технологій

e-mail: chykalenkon@gmail.com

Data about authors

Julia Levchenko,

Ph.D., associate professor, National University of Food Technologies

e-mail: juliyalevchenko.kiev@gmail.com

Natalia Chykalenko,

student, National University of Food Technology

e-mail: chykalenkon@gmail.com

УДК 658 +69.003

РИЖАКОВ Д.А., ШПАКОВА Г.В.,
ХОМЕНКО О.М., МАКСИМ'ЮК Ю.С.

Сучасна технологія економічної діагностики в системі процесно-структурованого менеджменту будівельних організацій

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних підходів та концептуальних положень формування інноваційних технологій економічної діагностики в управлінській діяльності будівельних підприємств в умовах динамічного бізнес-середовища.

Метою дослідження є розробка методологічного підходу економічної діагностики до визначення стану рівноваги підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Методи дослідження. Теоретико-методологічним фундаментом визначено наукові теорії економічної діагностики, теорії управління складними системами, синергетики, теорії циклічного та генетичного розвитку процесів та систем підприємства.

Результати роботи. Запропонований багатовекторний підхід оцінювання, що дозволить модернізувати уявлення про зміст та сутність економічної діагностики операційної системи інвестиційно-будівельного проекту як мобільного підприємства, запропонувавши нові підсистеми бізнес-індикації процесно-структурованого менеджменту (Activity-Based Management), що передбачає поєднання існуючих підходів до створення системи менеджменту, побудованими на основі управління результативністю (Performance Management), управління за цілями (Management By Objectives), управління за відхиленнями (Management By Exception)

Галузь застосування результатів. Економічна діагностика менеджмент, проектний аналіз, управління підприємством.

Висновки. Сформовано концептуальну основу інструментального і практичного рівнів багато–векторного оцінювання діяльності мобільних будівельних організацій з обґрунтуванням теоретико–методологічного базису дефініції «функціонально–економічна діагностика» у рамках загальної архітектури системи менеджменту підприємства.

Ключові слова: діагностика, функціонально–економічна діагностика, інвестиційний будівельний проект, технології управління.

РЫЖАКОВ Д.А., ШПАКОВА А. В.,
ХОМЕНКО А.М., МАКСИМЬЮК Ю.С.

Современная технология экономической диагностики в системе процессно–структурного менеджмента строительных организаций

Предметом исследования является совокупность теоретико–методологических подходов и концептуальных положений формирования инновационных технологий экономической диагностики в управленческой деятельности строительных предприятий в условиях динамической бизнес–среды.

Целью исследования является разработка методологического подхода экономической диагностики к определению состояния равновесия предприятия в условиях динамической бизнес–среды.

Методы исследования. Теоретико–методологическим фундаментом определены научные теории экономической диагностики, теории управления сложными системами, синергетики, теории циклического и генетического развития процессов и систем предприятия.

Результаты работы. Предложенный многовекторный подход оценки позволит модернизировать представление о содержании и сущности экономической диагностики операционной системы инвестиционно–строительного проекта как мобильного предприятия, предложив новые подсистемы бизнес–индикации процессно–структурного менеджмента (*Activity–Based Management*), которая предусматривает сочетание существующих подходов к созданию системы менеджмента, построенными на основе управления результативностью (*Performance Management*), управления по целям (*Management By Objectives*), управления по отклонениям (*Management By Exception*).

Область применения результатов. Экономическая диагностика менеджмент, проектный анализ, управление предприятием.

Выводы. Сформирована концептуальная основа инструментального и практического уровней многовекторной оценки деятельности мобильных строительных организаций с обоснованием теоретико–методологического базиса дефиниции «функционально–экономическая диагностика» в рамках общей архитектуры системы менеджмента предприятия.

Ключевые слова: диагностика, функционально–экономическая диагностика, инвестиционный строительный проект, технологии управления.

RYZHAKOV D.A., SHPAKOVA H.V.,
KHOMENKO A.M., MAKSIMYUK Y.S.

Modern technology of economic diagnostics in the process–structural management system of construction organizations

The subject of the study is a set of theoretical and methodological approaches and conceptual provisions for the formation of innovative technologies of economic diagnostics in the management of construction enterprises in a dynamic business environment.

The aim of the study is to develop a methodological approach to economic diagnostics to determine the state of equilibrium of an enterprise in a dynamic business environment

Research methods. The theoretical and methodological foundation defines scientific theories of economic diagnostics, theories of managing complex systems, synergetics, the theory of cyclic and genetic development of processes and systems of an enterprise.

Results of work. *The proposed multi-vector assessment approach will allow to modernize the idea of the content and essence of the economic diagnostics of the operating system of the investment and construction project as a mobile enterprise by proposing new subsystems of business indication of the process-structural management (Activity-Based Management), which provides a combination of existing approaches to creating a management system, built on the basis of Performance Management, management by goals (Management By Objectives), management by deviations (Management By Exception).*

Scope of the results. *Economic diagnostics management, project analysis, enterprise management.*

Conclusions. *The conceptual basis of the instrumental and practical levels of a multi-vector assessment of the activities of mobile construction organizations with the justification of the theoretical and methodological basis for the definition of «functional-economic diagnostics» within the framework of the general architectonics of the enterprise management system has been formed.*

Key words: *diagnostics, functional and economic diagnostics, investment construction project, management technologies.*

Постановка проблеми. Недосконалість управління підприємствами, невідповідність його вимогам ринкової економіки та різке зниження потенціалу управління викликають необхідність пошуку нових методів менеджменту, які б дозволяли здійснювати ефективне управління бізнес-процесами. Сучасний підхід до управління підприємством ґрунтується на конвергенції управлінських і інформаційних технологій. Класики теорії сучасного менеджменту — Хаммер, Чампі, Давенпорт, Джонсон, Морріс, Брендон та інші — сходяться на думці, що автоматизоване управління будується на інших принципах, ніж керування підприємствами в передкомп'ютерну епоху, і вимагає докорінної перебудови всієї системи управління. Процес впровадження інформаційної системи в організації тісно пов'язаний із перебудовою самої системи управління — оптимізацією організаційної структури, процесів і функцій, що описують взаємодію ланок цієї структури, а також із зміною мотивації персоналу.

Метою статті є розроблення теоретичних та прикладних засад побудови інструментальних засобів для впровадження процесного підходу на етапах проектування, структуризації та рес-структуризації бізнес-процесів підприємств. Метою статті є розробка концептуальної, теоретико-методологічної та методико-прикладної бази формування, використання і розвитку полікритеріальних систем діагностики діяльності будівельних підприємств

Для досягнення зазначеної мети у роботі встановлено та розв'язано такі завдання:

– обґрунтувати застосування інструментальних засобів для забезпечення процесного підходу у дослідженні структури та закономірнос-

тей функціонування бізнес-процесів, виділити найбільш ефективні серед них для їх подальшого розвитку та вдосконалення;

– розвинути змістове наповнення методів, що застосовуються для опису структури та дослідження особливостей функціонування бізнес-процесів на підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Діагностика як процес оцінювання конкретного підприємства у визначений період за певними критеріями оптимальності тісно пов'язана із моніторингом, економічним аналізом і системою інформаційного забезпечення підприємства.

Процес зміни системи управління підприємством є багатоетапним. Управління — це створення інформації про стан об'єкта в командну інформацію від суб'єкта; це цілеспрямований програмований чи довільний вплив на об'єкти задля досягнення кінцевої мети за допомогою процесорів, явищ, процесів, коли є з ними взаємодія в режимі детермінованої чи довільної програми/регламенту. Управління проектом/об'єктом-системою, її компонентами та процесами, з метою підвищення ефективності функціонування систем відбувається ще на етапі системного проектування, створення/утворення, формування, розвитку, становлення, функціонування/життя системи. [1, с.138; 2; 3, с.14]. Існують такі підходи до менеджменту (еволюційно сформувались у теорії та практиці організацій) [4–8]: процесний (А); функціональний (В); системний (С); ситуаційний (D) тощо (тобто динамічний, оптимізаційний, директивний і т.д.). Необхідно зазначити, що у фундаментальних наукових роботах існує деяка наоднозначність та дискусія щодо їх трактування та змістового наповнення. Так: під А розуміють

В; динамічний часто ототожнюють з D. За своєю сутністю подані підходи мають суттєві відмінності. Кожна теорія не перекреслює попередні, а доповнює їх, і співіснує з ними у взаємозв'язку та взаємодії. Саме на поєднання переваг основних (базових) концепцій менеджменту (а саме: А, В, С та D підходи) спрямований запропонований авторами підхід до менеджменту – АВМ–менеджмент (процесно–структурований). Процесно–орієнтоване управління (Activity–Based Management) – система управління, що забезпечує оптимізацію робіт підприємства, які приносять додану вартість, та мінімізацію або вилучення робіт, які не приносять доданої вартості. Результатом є загальне підвищення продуктивності та ефективності підприємства. В ідеальному випадку на першій стадії варто визначитися з місією підприємства і його стратегічними цілями. Ці задачі вирішуються виходячи з аналізу, насамперед, зовнішнього середовища підприємства за допомогою дослідження ринку, аналізу економіко–політичних та інших чинників. Даний етап виконують фірми, що займаються управлінським консалтингом і аудитом. Слід лише зауважити, що тут криється більшість проблем реновації управління на українських підприємствах [9].

Відомі об'єктно–орієнтовані методології базуються на інтегрованих моделях трьох типів:

- об'єктній моделі, яка відображає ієрархію класів, що пов'язані спільністю структури і поведінки і відображають специфіку атрибутів і операцій кожного з них (при цьому однією із базових нотацій об'єктної моделі є діалект ERD);
 - динамічній моделі, що відображає часові аспекти й послідовність операцій (при цьому досить часто використовують STD);
 - функціональній моделі, що описує потоки даних (з використанням DFD) [10].
- Головними недоліками об'єктно–орієнтованих методологій є такі:
- відсутність стандартизації в галузі програмно–техніки, що розглядається (наприклад, для подання об'єктів і взаємозв'язків між ними);
 - відсутність методу, що однаково добре реалізує етапи аналізу вимог і проектування (більшість методів призначена для об'єктно–орієнтованого аналізу, деякі передбачають слабко розвинуті засоби проектування).

Функціонування будівельних підприємств в умовах пролонгації кризи на тлі турбулентності

ринкового середовища, динамізму та глобалізації ринків стимулює їх до пошуку засобів нівелювання негативних впливів зовнішнього середовища. Розвиток теоретико–методичних та науково–практичних підходів до системи управління вітчизняними підприємствами відбувається під впливом і в контексті загальносвітових тенденцій. Одним із сучасних підходів, який набув значного поширення в міжнародній практиці управління та є актуальним для забезпечення довгострокового розвитку підприємств, є вартісний підхід або управління за відхиленнями, прийняття управлінських рішень залежно від еталонної динаміки вартісно–орієнтованих показників на кожній зі стадій життєвого циклу підприємства.

Процесний підхід є орієнтованим не на організаційну структуру підприємства, а на бізнес–процеси, основна ціль яких є виготовлення конкретних продуктів або послуг, що відповідають конкретним потребам суспільства. Управління підприємством є серією таких взаємопов'язаних функцій: планування, організації, мотивації, координації, контролю, комунікації та прийняття рішень. При процесному підході діяльність підприємства розглядається як система взаємодіючих процесів, яка складається з множини вхідних ресурсів (сировина), які забезпечуються постачальниками; внутрішніх ресурсів, що є наявними на підприємстві, або додатково залучені для виготовлення конкретного продукту (персонал, обладнання) та вихідних продуктів. Процесний підхід передбачає перехід на «Lean production» (бережливе виробництво), яке є економним, раціоналізованим виробництвом, що поєднує кращих спеціалістів, матеріали, обладнання та системи. В процесному підході існують певні труднощі в переході на новий рівень. Вони викликані відсутністю достатньо розвинутого інструментарію опису бізнеспроцесів. Відзначено, що більшість існуючих систем, зокрема BPMS, BPEL, EPCs, YAWL, BPMN та інші мають недостатньо розвинуту семантику, не мають достатньої глибини деталізації, яка б дозволила застосувати сучасний математичний апарат оптимізаційних методів для вдосконалення існуючих та проектування нових бізнес–процесів підприємств.

Необхідно зазначити, що система управління інвестиційними будівельними проектами в науковій літературі розглядається не тільки як окрема система, а і як складова системи вищого рівня –

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

системи управління будівельним підприємством. До особливостей процесу реалізації інвестиційних будівельних проектів відноситься: зміна кількісних і якісних характеристик системи управління, неповторність і своєрідність кожного проекту, певна тривалість життєвого циклу, комплексність внутрішніх і зовнішніх факторів оточення, а також специфічність організаційних форм, що дозволяють виділити управління проектами в окремий напрям менеджменту [11]. Відповідно, рівень бюджетно-вартісної результативності будівельного проекту в значній мірі залежить від організації його здійснення, що потребує оптимізації тривалості реалізації окремих етапів і проекту в цілому в узгодженні з наявними фінансовими та матеріальними ресурсами й умовами їхнього використання.

Планування проектів у поєднанні з процесами регулювання й контролю утворюють процес управління проектами, або проектний менеджмент. Світовий досвід свідчить, що управління проектами стало загальним стандартом поведінки у практичній діяльності [3]. Управління проектами є розвинутою методологією, яка включає моделі, методи і програмні засоби, що широко застосовуються при розробці і реалізації проектів різних масштабів і типів. Сучасні засоби і методи управління проектами визнані у всьому світі і широко використовуються у всіх сферах цілеспрямованої, проектно-орієнтованої діяльності.

В процесі моделювання на стадії аналізу виконання будівельного проекту можна використати метод освоєного обсягу[5; 9; 10]. Відповідно, звіт

Можливі відхилення параметрів вартості будівельного проекту

№	Співвідношення показників	Характеристика за вартістю	Характеристика за часом	Можливі причини відхилень
1	BCWS=ACWP BCWS<BCWP ACWP<BCWP	C ф=C пл	T<Тпл	Використання нових технологій або механізмів. Скорочення тривалості окремих робіт.
2	BCWS=ACWP BCWS>BCWP ACWP>BCWP	C ф=C пл	T>Тпл	Необхідність переробляти окремі роботи. Помилки планування забезпечення ресурсами Невиконання контрактів за встановленими термінами.
3	BCWS<ACWP BCWS<BCWP ACWP=BCWP	C ф>C пл	T<Тпл	Збільшення кількості використання ресурсу в одиницю часу. Помилки планування часу
4	BCWS>ACWP BCWS>BCWP ACWP=BCWP	C ф<C пл	T>Тпл	Зменшення кількості працівників, або механізмів. Тимчасова зупинка проекту або окремих робіт. Затримки поставок ресурсів.
5	BCWS>ACWP BCWS>BCWP ACWP>BCWP	C ф<C пл	T>Тпл	Заміна окремих ресурсів (матеріалів, механізмів, людей) на більш дешеві.
6	BCWS>ACWP BCWS<BCWP ACWP<BCWP при $U_{ji} > r_{ji}$	C ф<C пл	T<Тпл	Затримки фінансування. Зменшення термінів виконання окремих робіт. Введення додаткових змін.
7	BCWS>ACWP BCWS>BCWP ACWP<BCWP при $U_{ji} < r_{ji}$	C ф<C пл	T>Тпл	Проведення тендерів на виконання окремих робіт (передача частки робіт проекту підрядникам). Тимчасове припинення окремих робіт. Видалення окремих робіт.
8	BCWS<ACWP BCWS<BCWP ACWP<BCWP	C ф>C пл	T<Тпл	Залучення додаткових спеціалістів. Впровадження нових технологій.
9	BCWS<ACWP BCWS>BCWP ACWP>BCWP при $U_{ji} > r_{ji}$	C ф>C пл	T>Тпл	Поява додаткових робіт у проекті. Часткова зміна цілей. Авансові платежі. Закупівля додаткових ресурсів.
10	BCWS<ACWP BCWS<BCWP ACWP>BCWP при $U_{ji} < r_{ji}$	C ф>C пл	T<Тпл	Помилки фінансового менеджменту. Авансові платежі. Конфлікт бухгалтерії та ПМ

Примітка: r_{ji} – кількість j -го ресурсу в одиницю часу; U_{ji} – інтенсивність використання j -го ресурсу, причому $U_{ji} = 1$, тобто інтенсивність постійна.

за даним методом відображає процес виконання проекту. На основі даних цього звіту можуть бути підраховані величини відхилень за витратами та строками. У підтвердження цього у роботі [4] наведено кілька схематичних прикладів аналізу проекту в момент часу t .

Тому, за допомогою метода освоєних обсягів можна формалізувати проблемні ситуації, які виникають під час виконання будівельних проектів та спрогнозувати подальший розвиток подій. Є кілька показників, зміст яких необхідно розуміти для того, щоб ефективно використовувати у своїй практиці звіт за методом освоєного обсягу. Розглянемо три основні показники – BCWS, BCWP і ACWP [6–10]:

- BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled) – планова (кошторисна) вартість запланованих (до виконання за аналізований період часу) робіт;
- ACWP (Actual Cost of Work Performed) – фактична вартість виконаних робіт;
- BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) – планована (кошторисна) вартість виконаних робіт.

Відповідно, можна передбачити варіанти можливих відхилень та встановити їх причини. Приклад відхилень основних показників вартості наведений у таблиці.

Аналіз вартісно–бюджетних відхилень фактичних значень від планових будівельного проекту є найважливішою функцією управління вартісними параметрами будівельного проекту, а ідеальним кінцевим результатом є рівність, коли кошторис–план збігається з фактичним кошторисом. Зуміти вчасно виявити відхилення, проаналізувати їх, зрозуміти тенденцію і прийняти адекватні управлінські рішення, спрямовані на протидію вартісно–бюджетним відхиленням чи здійснити корегування кошторису, одна із задач, яку необхідно виконати для забезпечення реалізації будівельного проекту.

Також необхідно враховувати, що своєчасна протидія вартісно–бюджетним відхиленням будівельного проекту буде залежати та ґрунтуватися на якісному управлінні такими процесами як:

- управління ризиками;
- управління бюджетом проекту;
- управління ресурсами.

Ключові показники ефективності відносяться до методів цільового управління розвитком бізнесу і результатних методик оцінки ефективності, і є складовою таких концепцій, як управління результативністю (Performance Management),

управління за цілями (Management By Objectives), управління за відхиленнями (Management By Exception) тощо. Ці підходи представляють собою відносно новий інструментарій управління підприємством, які, незважаючи на наявність значного і тривалого наукового інтересу, ще не набули достатнього поширення у практичній діяльності суб'єктів господарювання в Україні.

Висновки

Глобальною проблемою на сьогодні залишається відсутність універсального інструментарію, який би дозволив автоматизувати управлінські та адміністративні процеси і консолідувати інформаційні потоки на всіх етапах реалізації будівельного проекту. Дане питання ускладнюється, якщо необхідно управляти портфелями інвестиційно–будівельних проектів. Важливою задачею в комплексній автоматизації процесів управління вартісно–бюджетними відхиленнями будівельного проекту та, зокрема, процесу будівництва є створення єдиного інформаційного потоку – від обґрунтування доцільності запуску будівельного проекту до його реалізації і введення в експлуатацію. Дослідження обраних ключових вартісних показників, а саме факторів, що впливають на їх розмір та особливості динаміки їх зміни залежно від етапів економічного розвитку підприємства, потребує моделювання системи індикаторів, яка дозволить оцінювати вплив управлінських рішень на тренд вартості підприємства.

Список використаних джерел

1. Curtis B., Hefley W. E. et al. Overview of the People Capability Maturity Model –Software Engineering Institute, 1995.
2. Harker S. D. P., Easton K. D. et al. The change and evolution of requirements as a challenge to the practice of software engineering. – In: Proc. RE'93. – San Diego, USA, 1993.
3. Tetyana Marchuk, Dmytro Ryzhakov, Galyna Ryzhakova and Sergiy Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovation analytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations Vol. 14(4), pp. 12–20. DOI: [http://10.21511/imfi.14\(4\).2017.02](http://10.21511/imfi.14(4).2017.02)
4. Galyna Ryzhakova, Dmytro Ryzhakov, Serhiy Petrukha, Tetiana Ishchenko, Tetyana Honcharenko (2019). The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise. In–

ternational Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume–8 Issue–4, Page No.: 4024–4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419

5. Бушуев С.Д. Стратегічний аудит інфраструктурних проєктів та програм [Текст] / С.Д. Бушуев, Б.Ю. Козир, А.А. Запривода // Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 36. – С. 20 – 28, dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9783302.

6. Рижаків Д. А. Удосконалення фактологічного базису управління інноваційно–інвестиційним розвитком підприємства (на основі модифікації просто–рочно–ключових індикаторів). Управління розвитком складних систем, [S.l.], n. 20, feb. 2016. ISSN 2412–9933. Доступно за адресою: <<http://journals.uran.ua/urss/article/view/60655>>.

7. Малихіна О. М. Формування механізму управління фінансовою безпекою будівельного підприємства на засадах системного підходу. Управління розвитком складних систем, [S.l.], n. 20, feb. 2016. ISSN 2412–9933. Доступно за адресою: <<http://journals.uran.ua/urss/article/view/60651>>.

8. Рижаків Д.А. Застосування BSC–технологій для формалізованого відображення особливостей операцій підрядного підприємства в проєктах реінжинірингу [Текст] / Д.А. Рижаків // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 153 – 158.

9. Рижаків Г.М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики [Текст] / Г.М. Рижаків, Д.О. Приходько, К.М. Предун, Т.С. Лугіна, Т.С. Коваль // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 159 – 165.

10. Теоретико–методологічні засади інноваційно–інвестиційної діяльності в Україні. / П.М. Куліков, В.Г. Федоренко, Г.М. Рижаків та ін., кол. монографія. ТОВ «ДКС центр» Київ–2018. 442 с.

11. Чернишев Д.О. Концептуальні засади організаційно–технологічного реінжинірингу проєктів на принципах біосферосумісного будівництва [Текст] / Д.О. Чернишев // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 30. – С. 205 – 209.

References

1. Curtis, B., Hefley, W.E. et al. (1995). Overview of the People Capability Maturity Model Software Engineering Institute.

2. Harker, S.D.P., Easton, K.D. et al. (1993). The change and evolution of requirements as a challenge to the practice of software engineering. In: Proc. RE'93: San Diego, USA.

3. Tetyana Marchuk, Dmytro Ryzhakov, Galyna Ryzhakova and Sergiy Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovation analytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations Vol. 14(4), pp. 12–20. DOI:[http://10.21511/imfi.14\(4\).2017.02](http://10.21511/imfi.14(4).2017.02)

4. Galyna Ryzhakova, Dmytro Ryzhakov, Serhiy Petrukha, Tetiana Ishchenko, Tetyana Honcharenko (2019). The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume–8 Issue–4, Page No.: 4024–4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419

5. Bushuyev, Sergiy, Kozyr, Borys & Zaprivoda, Alina, (2019). Strategic audit of infrastructure projects and program. Management of Development of Complex Systems, 38, 20 – 28, dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9783302.

6. Ryzhakov D.A. Improvement of the factual basis of management of innovation–investment development of the enterprise (on the basis of modification of spatial–key indicators). Development Management of Complex Systems, [S.l.], n. 20, feb. 2016. ISSN 2412–9933. Available at: <<http://journals.uran.ua/urss/article/view/60655>>.

7. Malykhina O.M. Formation of the mechanism of financial security management of a construction company on the basis of a systematic approach. Development Management of Complex Systems, [S.l.], n. 20, feb. 2016. ISSN 2412–9933. Available at: <<http://journals.uran.ua/urss/article/view/60651>>.

8. Ryzhakov, Dmytro. (2017). Application of BSC–technologies for formalized mapping of features of subcontractor operations in reengineering projects. Management of Development of Complex Systems, 32, 153–158.

9. Ryzhakova G.M. Models of target selection of representative indicators of activity of construction enterprises: etymology and typology of systems of diagnostics [Text] / G.M. Ryzhakova, D.O. Prikhodko, K.M. Predun, T.S. Lugina, T.S. Koval // Management of complex systems development. – 2017. – № 32. – P. 159 – 165.

10. Theoretical and methodological principles of innovation and investment activity in Ukraine. Kulikov, V.G. Fedorenko, G.M. Ryzhakov et al., Col. monograph. LLC DKS Center Kyiv–2018. 442 p.

11. Chernyshev, Denys, (2017). Conceptual aims of organization–technological re–engineering of projects on the principles biosphere coexistence in construction. Management of development of complex system, 30, 205–209. [in Ukrainian]

Дані про авторів

Рижаків Дмитро Андрійович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Шпакова Ганна Валентинівна,

к.т.н., доцент, доцент кафедри будівельного виробництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Хоменко Олександр Михайлович,

здобувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Максим'юк Юлія Сергіївна,

здобувач кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Данные об авторах

Рыжаків Дмитрий Андреевич,

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики строительства, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Шпакова Анна Валентиновна,

к.т.н., доцент, доцент кафедры строительного производства, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Хоменко Александр Михайлович,

соискатель кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Максимюк Юлия Сергеевна,

соискатель кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Data about the authors

Dmitry Ryzhakov,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Construction Economics, Kiev National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Anna Shpakova,

Ph.D., associate professor, associate professor of the Department of Building Virobgitz, Kiev National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Alexander Khomenko,

Applicant, Department of Management in Construction, Kiev National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Julia Maksimyuk,

Applicant, Department of Management in Construction, Kiev National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

МЕЛЬНИК В.І.

Деякі аспекти фінансової математики педагогічної діяльності

У статті аналізуються основи шкільного освітнього стандарту та навчальних програм з математики для учнів початкових і старших класів, визначаються вимоги до організації математичного освітнього процесу, спрямованого на формування фінансової компетентності у учнів, виявляються недоліки в підготовці вчителів математики та учнів до впровадження в цьому напрямку методичної діяльності, навчальних планів підготовки майбутніх вчителів до навчання студентів з математики, орієнтованих на адаптацію їх досвіду на основні види вибіркового спеціальних програм для учнів з метою підвищення їх фінансової грамотності та підготовки до оформлення роботи на формування фінансової компетентності учнів.

Ключові слова: фінансова математика, інженірінг, кібернетика, педагогічні дослідження, математичні завдання, економічна грамотність.